

La exportación de flores ecuatorianas hacia estados unidos y su impacto en la economía nacional, 2025

The export of ecuadorian flowers to the usa and its impact on the national economy, 2025

DOI.....

AUTORES: Jonny Joel Segura Miranda¹

Sheyla Abigail Sinche Villa²

Darwin Vladimir Rivera Piñaloza³

Cristhian Alexander Averos Barragán⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jonny.segura@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 26 / 11 / 2025

RESUMEN

Este artículo se adentra en la exportación de flores desde Ecuador hacia el mercado estadounidense y su impacto en la economía nacional durante 2025. La investigación se llevó a cabo con un enfoque descriptivo y cuantitativo, utilizando encuestas con productores, exportadores y representantes del sector de la floricultura. El estudio destaca la importancia del comercio exterior ecuatoriano, subrayando su contribución a la generación de empleo, el ingreso de divisas. Los resultados indican que la exportación de flores sigue siendo un sector clave para la economía del país. Sin embargo, Ecuador se enfrenta a una competencia creciente en la región. Colombia se posiciona como el principal competidor gracias a mayor tecnificación, capacidad productiva amplia y costos logísticos más bajos. Perú, aunque con un volumen menor su presencia internacional a

¹ <https://orcid.org/0009-0005-7733-3983>, Universidad Estatal de Bolívar, jonny.segura@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0008-0156-6440>, Universidad Estatal de Bolívar, sheyla.sinche@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-5695-9726>, Universidad Estatal de Bolívar, yrivera@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0003-0334-9366>, Universidad Estatal de Bolívar, cristhian.averos@ueb.edu.ec

través de programas de modernización agrícola y certificaciones ambientales que mejoran su competitividad. México, por su parte, se beneficia de su proximidad geográfica a Estados Unidos, lo que le otorga ventajas en costos de transporte, favoreciendo su inserción en el mercado. Frente a este panorama, el sector ecuatoriano enfrenta desafíos como los altos costos logísticos, las exigencias ambientales del mercado estadounidense y la necesidad de innovar en los procesos de producción. Para mantener su competitividad, las empresas florícolas deben mejorar su eficiencia, adoptar estándares de sostenibilidad y fortalecer sus estrategias comerciales. En conclusión, la floricultura ecuatoriana es fundamental en la economía, pero necesita políticas, inversión e innovación para competir de manera efectiva contra Colombia, Perú y México en el exigente mercado internacional.

Palabras clave: *exportación, floricultura, economía nacional, competitividad, sostenibilidad.*

ABSTRACT

This article explores the export of flowers from Ecuador to the United States market and its impact on the national economy during 2025. The research was conducted using a descriptive and quantitative approach, employing surveys with producers, exporters, and representatives from the floriculture sector. The study highlights the importance of Ecuadorian foreign trade, emphasizing its contribution to job creation and foreign currency income. The results indicate that flower exports remain a key sector for the country's economy. However, Ecuador faces growing competition in the region. Colombia is positioned as the main competitor thanks to greater technological advancement, broader production capacity, and lower logistics costs. Peru, although having a smaller volume, has strengthened its international presence through agricultural modernization programs and environmental certifications that improve its competitiveness. Mexico, for its part, benefits from its geographical proximity to the United States, which provides advantages in transportation costs, favoring its integration into the market. Given this scenario, the Ecuadorian sector faces challenges such as high logistics costs, the environmental requirements of the U.S. market, and the need to innovate production processes. To maintain its competitiveness, floriculture companies must improve their efficiency, adopt sustainability standards, and strengthen their commercial strategies. In conclusion, Ecuadorian floriculture is essential to the national economy, but it requires policies, investment, and innovation to effectively compete against Colombia, Peru, and Mexico in the demanding international market.

Keywords: *export, floriculture, national economy, competitiveness, sustainability*

INTRODUCCIÓN

La exportación de flores ecuatorianas hacia Estados Unidos se ha consolidado como una de las actividades no petroleras más relevantes del país, generando más de USD 1.200 millones anuales (Banco Central del Ecuador, 2020). Ecuador destaca por la comercialización de rosas, claveles y gypsophila en mercados internacionales (ProEcuador, 2019). Esta evolución ha posicionado al país como uno de los principales exportadores de flores a nivel mundial, ocupando el tercer lugar detrás de Países Bajos y Colombia (Mackay et al., 2020). La calidad, durabilidad y diversidad varietal de las flores nacionales ha fortalecido la preferencia del mercado estadounidense (Cámara de Comercio de Quito, 2020). Además, su producción ha mostrado resiliencia ante cambios globales y fluctuaciones de demanda (Harari, 2004). Ecuador mantiene aproximadamente el 10% de participación en el mercado mundial, lo que refleja la estabilidad del sector (Expoflores, 2020).

El cumplimiento de estándares internacionales constituye un requisito esencial para acceder al mercado estadounidense, el cual exige trazabilidad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social (Expoflores, 2020). Certificaciones como FlorEcuador Certified, GLOBALG.A.P. y Rainforest Alliance se han convertido en requisitos fundamentales para las empresas florícolas. Estas certificaciones fortalecen la competitividad al garantizar prácticas productivas sostenibles (Valencia Bateoja, 2023).

La incorporación de tecnologías como riego tecnificado, manejo biológico de plagas y mejoras en postcosecha ha incrementado la productividad del sector (Bellarosas, 2018). La modernización también ha contribuido a mejorar las condiciones laborales en las fincas florícolas (OIT, 2019). La sostenibilidad se ha convertido en un factor diferenciador frente a competidores regionales (Guaita-Pradas et al., 2023). En términos comerciales, el sector ha aplicado estrategias como diversificación de destinos, participación en ferias internacionales y fortalecimiento de la marca país (Cámara de Comercio de Quito, 2020). Estados Unidos continúa siendo su principal mercado de destino (ProEcuador, 2019). La floricultura genera alrededor de 120.000 empleos directos y rurales, convirtiéndose en un sector de alto impacto socioeconómico para provincias

como Pichincha, Cotopaxi y Azuay (Manotoa-Mejía et al., 2022). Es también uno de los rubros que más divisas aporta al país (Banco Central del Ecuador, 2020). Desde la década de 1980, la industria ha transformado la economía rural y dinamizado el tejido productivo local (Harari, 2004). El fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos es fundamental para su estabilidad y crecimiento (Expoflores, 2020).

A pesar de su desarrollo, el sector enfrenta una competencia regional creciente. Colombia presenta ventajas derivadas de su infraestructura integrada y menores costos por tallo (Mackay et al., 2020). México compite con costos logísticos reducidos debido a su cercanía geográfica (Guaita-Pradas et al., 2023). Perú avanza en modernización agrícola y certificaciones ambientales, lo que incrementa su inserción internacional (Guaita-Pradas et al., 2023). La floricultura ecuatoriana también debe superar restricciones relacionadas con exigencias ambientales y fitosanitarias (Expoflores, 2020). La dependencia del transporte aéreo eleva los costos logísticos (Banco Central del Ecuador, 2020).

La variación del dólar afecta la competitividad de precios (ProEcuador, 2019). La innovación sigue siendo un componente esencial para enfrentar limitaciones estructurales (Bellarasas, 2018).

En este contexto, este trabajo busca analizar con mayor precisión el impacto económico de la exportación de flores hacia Estados Unidos y los desafíos competitivos actuales. Este artículo aborda estas temáticas mediante un enfoque descriptivo y cuantitativo con encuestas aplicadas a productores, exportadores y actores del sector florícola, con el fin de comprender la situación del mercado en 2025.

METODOLOGÍA

Esta investigación se fundamentó en un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y diseño no experimental, orientado a caracterizar la exportación de rosas ecuatorianas hacia el mercado estadounidense. La muestra consistió en 250 participantes vinculados al sector florícola (productores, exportadores y personal logístico), seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos, se aplicó una

encuesta estructurada de diez preguntas cerradas que evaluaron dimensiones económicas, productivas, laborales y fiscales.

El análisis de la información se realizó a través de estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencia y gráficos de barras para tabular los datos. Este proceso permitió identificar patrones de comportamiento en variables críticas como la rentabilidad, la carga fiscal y las estrategias competitivas, facilitando la interpretación del impacto de esta actividad en la economía nacional.

RESULTADOS

La muestra estuvo compuesta por 250 actores del sector florícola ecuatoriano, entre productores, trabajadores operativos, exportadores y personal logístico. La mayoría cuenta con más de dos años de experiencia, lo que permite obtener información confiable sobre el proceso productivo como de exportación de flores hacia Estados Unidos. En la Tabla 1, se presentan las características de los participantes.

Tabla 1. Frecuencias de variables sociodemográficas

Variable	Categorías	Porcentaje
Sexo	Masculino	58%
	Femenino	42%
Edad	20–29 años	28%
	30–39 años	47%
	40–49 años	18%
	50 o más	6%
Rol en el sector	Productores	40%
	Trabajadores operativos	32%
	Exportadores	18%
	Personal logístico	10%
Experiencia	< 2 años	10%
	2–5 años	27%
	> 5 años	63%

Los resultados muestran que el apoyo del gobierno (36%) es el principal factor asociado al incremento de ingresos por exportación. Le sigue el mejor precio de venta en Estados Unidos (32%), mientras que la mayor demanda internacional (17%) y la reducción de costos de producción (14%) tienen un peso menor.

Figura 1. Factores que han contribuido al aumento de ingresos por la exportación de flores.

Los encuestados identifican como elementos esenciales el control de calidad (27%), la logística eficiente (26%) y la capacitación del personal (25%). En menor medida, consideran importante la búsqueda de nuevos mercados (22%).

Figura 2. Aspectos considerados esenciales para mantener la rentabilidad de las exportaciones.

Los resultados muestran una fuerte dependencia de fertilizantes químicos (37%), insumos que son esenciales para garantizar la calidad de las flores. En menor proporción se trabajan con proveedores de servicios financieros como de seguros (22%), empaques (21%) y transportes y logística en la exportación (20%).

Figura 3. Proveedores utilizados en la exportación de rosas

Las dificultades más comunes en el sector florícola son la falta de proveedores confiables (31%) y la calidad variable de insumos que limitan a veces la calidad en las flores cosechadas (28%). También se registran el incremento de costos (20%) y los retrasos en insumos que ralentizan la producción (20%).

Figura 4. Dificultades reportadas en la cadena productiva.

Debido a los resultados obtenidos previamente, se obtuvo que los mayores obstáculos fiscales son los costos de las certificaciones (35%) y los trámites aduaneros (30%). En menor medida mencionan que no inciden mayormente el pago de impuestos (15%) y los incentivos o exoneraciones (20%).

Figura 5. Aspectos fiscales que afectan la exportación de flores.

Las opiniones se encuentran divididas: debido que el 28% considera que los beneficios son insuficientes, un 27% los percibe como suficientes, el 24% sostiene que no existen ventajas y el 21% no está seguro.

Figura 6. Percepción de los beneficios fiscales para exportar.

Las mejoras más destacadas en el comercio exterior de flores son la innovación en producción (31%) y la imagen internacional (27%). También se evidencia un

fortalecimiento de la calidad del producto (20%) y de las relaciones con clientes internacionales como Estados Unidos (22%).

Figura 7. Principales mejoras atribuidas a la exportación de flores.

Las empresas florícolas aplican principalmente precios competitivos (31%), diferenciación de productos ya que poseen diversidad en flores siendo la más destacada las rosas (30%) y certificaciones de calidad como (28%). El marketing internacional es la estrategia menos utilizada (11%).

Figura 8. Principales mejoras atribuidas a la exportación de flores.

DISCUSIÓN

La exportación de flores hacia Estados Unidos sigue siendo un elemento fundamental para la economía ecuatoriana, según los datos conseguidos. Esta afirmación concuerda con investigaciones anteriores que resaltan su aporte en divisas, competitividad internacional y trabajo rural (Expoflores, 2020; Manotoa-Mejía et al., 2022). No obstante, los resultados muestran que, a pesar de este contexto positivo, el sector se enfrenta a limitaciones significativas debido a los elevados costos logísticos, las exigencias ambientales y la permanente necesidad de certificaciones. Guaita-Pradas et al. (2023) también han señalado estos elementos, resaltando que Ecuador tiene una posición competitiva, pero frágil, en comparación con países como México y Colombia, los cuales tienen estructuras productivas más integradas.

En el ámbito productivo, los datos muestran una fuerte dependencia de insumos químicos y proveedores con niveles variables de confiabilidad, lo cual genera riesgos sobre la estabilidad de la calidad y eleva los costos operativos. Este hallazgo coincide con lo planteado por Bellarosas (2018), quien señala que la tecnificación y la modernización del sector son necesarias, pero requieren mejoras continuas en la cadena de suministro para garantizar estándares internacionales. Asimismo, las dificultades relacionadas con retrasos en insumos y variabilidad en la calidad reafirman la necesidad de fortalecer la gestión logística y adoptar procesos de innovación sostenibles, tal como recomiendan organizaciones como la OIT (2019) y Expoflores (2020).

Finalmente, la percepción dividida respecto a los beneficios fiscales evidencia una brecha entre las políticas gubernamentales y las demandas reales del sector exportador. Mientras algunos actores consideran suficientes los incentivos, una proporción significativa los percibe como insuficientes o inexistentes, lo que refleja una falta de alineación estratégica entre el Estado y la floricultura. Este resultado concuerda con investigaciones que destacan la urgencia de revisar los mecanismos tributarios para fortalecer la competitividad internacional (Negrete et al., 2021; Acosta Palomeque et al., 2018). En conjunto, los datos sugieren que, aunque el sector florícola ecuatoriano mantiene una posición privilegiada en el mercado estadounidense, necesita políticas más integrales, innovación sostenida y una

mejora continua de su cadena productiva para enfrentar eficazmente la competencia regional.

CONCLUSIONES

El estudio resalta que la exportación de flores a EE. UU. Sostiene una parte importante de la economía ecuatoriana gracias a su ingreso de divisas. La calidad del producto, el manejo técnico y el clima favorable han fortalecido al sector. Las certificaciones internacionales aumentan su prestigio y credibilidad, esto ha permitido consolidar la presencia ecuatoriana en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Las empresas florícolas ecuatorianas han impulsado su competitividad mediante innovación tecnológica, mejoras logísticas y diversificación. Estas estrategias les permiten enfrentar a competidores como Kenia y Colombia, aunque sus costos son más altos, Ecuador destaca por estándares superiores y prácticas sostenibles, la inversión constante sostiene su rendimiento pese a los desafíos operativos y del mercado. La actividad exportadora genera beneficios sociales significativos, especialmente por la creación de empleo para miles de familias rurales. También ha favorecido mejores condiciones laborales y una mayor participación de mujeres en actividades productivas, persisten limitaciones vinculadas al transporte aéreo y a la vulnerabilidad ante crisis externas.

Los resultados del estudio demuestran que la exportación de flores ecuatorianas hacia Estados Unidos continúa siendo un componente estratégico para la economía nacional, generando divisas, empleo rural y fortalecimiento productivo en provincias con alta actividad florícola, estos elementos muestran que el sector florícola mantiene un rol determinante para el desarrollo nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta Palomeque, G., Pazmiño Arroyo, H., & Cerda Prado, N. (2018). Inversión Extranjera Directa, Exportaciones y Crecimiento Económico en América Latina.

- Economía y Negocios UTE, 9(2), 14-25.
<https://revistas.ute.edu.ec/index.php/economia-y-negocios>
- Banco Central del Ecuador. (2020). Boletín anual de exportaciones no petroleras.
<https://www.bce.fin.ec>
- Bellarosas. (2018). Innovación y tecnologías aplicadas en la floricultura ecuatoriana. Bellarosa Global Flowers. <https://www.bellarosa.com>
- Cámara de Comercio de Quito. (2020). Competitividad y comercio exterior del sector florícola ecuatoriano. <https://www.ccq.ec>
- Expoflores. (2020). FlorEcuador Certified®: Estándares de sostenibilidad y responsabilidad social para la floricultura ecuatoriana. <https://www.expoflores.com>
- Guaita Pradas, I., Rodríguez-Mañay, L. O., & Marques-Pérez, I. (2023). Competitiveness of Ecuador's flower industry in the global market in the period 2016–2020. *Sustainability*, 15(7), 5821. <https://doi.org/10.3390/su15075821>
- Harari, M. (2004). Historia y desarrollo de la floricultura en el Ecuador. Editorial Andina. <https://www.ifa.org.ec/docs/floricultura.pdf>
- Mackay Castro, C. R., Carvajal Romero, H. S., & Hernández Peña, J. A. (2020). Evolución de las exportaciones de flores en el Ecuador en el periodo 2010-2019. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (junio).
<https://www.eumed.net/rev/oel/2020/06/exportaciones-flores-ecuador.html>
- Manotoa-Mejía, J. O., Auz-Carvajal, M. J., & Ayala-Cadena, A. A. (2022). Investigación del sector floricultor y su impacto en el desarrollo económico del Ecuador. *Revista ISTE*. <https://revistas.iste.edu.ec/index.php/reviste/article/download/11/7/116>
- Negrete, H. Y., García, R., Medina, Z., & Limones, S. (2021). Analysis of rose exports to the U.S. and their impact on Ecuadorian GDP period 2015–2019. *Revista UCT, Universidad Técnica de Manabí*.
<https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/518>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Condiciones laborales en el sector agrícola andino. <https://www.ilo.org>
- ProEcuador. (2019). Informe de exportaciones del sector florícola ecuatoriano. Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. <https://www.proecuador.gob.ec>
- Valencia Bateoja, J. (2023). La sostenibilidad ambiental como ventaja competitiva en las exportaciones ecuatorianas de flores hacia Europa. *Polo del Conocimiento*.
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8923>